

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

УДК 792.075(075.8):37.015.31

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЕСУРС ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE SOCIO-CULTURAL RESOURCE OF THEATER PEDAGOGY IN SHAPING THE SPIRITUAL AND MORAL GUIDELINES OF MODERN EDUCATION

Шилова Л.В.
Shilova L.V.

*Таурическая духовная семинария
Tauride Theological Seminary*

Аннотация. В статье изучен потенциал театральной педагогики как значимого социокультурного ресурса для решения актуальных задач современного образования, прежде всего – формирования устойчивых духовно-нравственных ориентиров личности. Анализируется сущность театральной педагогики, выходящей за рамки узко методических приемов и предстающей как феномен, способный обновить образовательные практики. Обоснована необходимость подготовки педагогов, обладающих артистизмом и режиссерским мышлением, чей творческий потенциал и способность к саморазвитию являются ключевыми для эффективного использования театральных методов в целях духовно-нравственного воспитания. Сделан вывод, что интеграция принципов театральной педагогики создает уникальную среду для рефлексии, эмпатии, проживания ценностных конфликтов и осознанного нравственного выбора, способствуя становлению ответственной, гуманистически ориентированной личности.

Abstract. The article examines the potential of theatrical pedagogy as a significant socio-cultural resource for solving urgent problems of modern education, primarily the formation of sustainable spiritual and moral guidelines for an individual. The essence of theatrical pedagogy is analyzed, going beyond narrow methodological techniques and appearing as a phenomenon capable of updating educational practices. The need for training teachers with artistry and director's thinking, whose creative potential and ability for self-development are key to the effective use of theatrical methods for the purposes of spiritual and moral education, is substantiated. It is concluded that the integration of the principles of theatrical pedagogy creates a unique environment for reflection, empathy, experiencing value conflicts and conscious moral choice, contributing to the formation of a responsible, humanistically oriented personality.

Ключевые слова: театральная педагогика, артистизм педагога, режиссерское мышление, современное образование, творчество, ценности, духовно-нравственное воспитание, рефлексия

Keywords: theater pedagogy, teacher's artistry, director's thinking, modern education, creativity, values, spiritual and moral education, reflection

Современный этап развития общества характеризуется глубокой социокультурной трансформацией, сопровождающейся кризисом традиционных ценностных систем и ростом духовной дезориентации, особенно среди молодежи. В этой ситуации система образования сталкивается с беспрецедентным вызовом: необходимо не только обеспечить передачу знаний и формирование компетенций, но и стать действенным инструментом формирования духовно-нравственных ориентиров личности, способной к сознательной, ответственной и этически обоснованной деятельности в сложном мире. Традиционные методы морального назидания зачастую оказываются малоэффективными в условиях информационного изобилия и плюрализма мнений, требуя поиска инновационных, личностно-ориентированных и глубоко экзистенциальных подходов. Именно здесь театральная педагогика раскрывается не как частная дисциплина или набор приемов для уроков искусства, а как мощный социокультурный ресурс, обладающий уникальным потенциалом для обновления содержания и методов образовательного процесса.

Театральная педагогика в своей сущности содержит и социокультурный контекст ввиду того, что это – область педагогической науки и практики, так или иначе, интегрирующая закономерности театрального искусства (драматургии, актерского мастерства, режиссуры) в

образовательный процесс. Ее сущность выходит далеко за рамки эстетического воспитания. Она представляет собой социокультурный феномен, поскольку рефлексивует и моделирует социальные отношения, опирается на коллективное творчество, актуализирует культурные коды и архетипы, является средством коммуникации и диалога. А потенциал театральных методов участвует в формировании духовно-нравственных ориентиров обучающихся. Они понимаются как внутренние, осознанные и эмоционально принятые принципы, ценности и установки, определяющие отношение человека к себе, другим людям, обществу. Их формирование – сложный внутренний процесс, требующий не информирования, а личностного вовлечения, рефлексии и переживания.

В этом контексте театральная педагогика предлагает уникальные механизмы, такие как культивация эмпатии и активное участие в создании значимых образов. Как точно отмечает педагог В.С. Волковец, задача театральной педагогики – *«оказать на учеников эмоциональное воздействие, вызвать в душах отклик, определенные переживания, без которых осложняется глубинное восприятие жизни и ее понимание; утвердить веру в себя в сознании и сердцах ребят, вызвать впечатление своим отношением, чувствами; заставить играть воображение, а игра – всегда свободный выбор»* [2, с. 126].

Этот свободный выбор в рамках смоделированных театральными средствами ситуаций и становится основой для формирования осознанной нравственной позиции. Рассматривая практическое воплощение этих идей, важно увидеть, что театральная педагогика способна выходить далеко за рамки подготовки к спектаклю. Она предлагает мощный инструмент для развития ключевых качеств через уникальный опыт проживания социально значимых ролей в образовательной среде, непосредственно способствуя формированию духовно-нравственных ориентиров.

В качестве наглядных примеров можно привести работу с конкретными образами.

Таковыми образами могут послужить:

1. Образ «оратора» на примере подготовки и исполнения обучающимися докладов, презентаций (работа с голосом, дикцией, пластикой, жестом, управление волнением).

2. Образ «учителя» на примере проведения практических кейсов, мини-уроков (работа над содержательностью, информативностью, актуальностью).

3. Образ «режиссера – организатора» на примере планирования и проведения групповых проектов, учебных событий, дискуссий (развитие лидерских качеств, навыков координации, распределения ролей и задач, управления временем и групповой динамикой).

Все эти образы развивают уважение к знанию и его передаче, ответственность за ясность и доступность информации, эмпатию к познавательным трудностям других, терпимость к вопросам, что нравственно воплощается в понимании ценности просвещения, развитии альтруизма, лидерских качеств, навыков координации, распределения ролей и задач, управления временем и групповой динамикой). Также формирует ответственность за общий результат, умение слушать и учитывать мнения, навыки конструктивного разрешения конфликтов и этику лидерства (власть как служение общему делу), что нравственно проявляется в развитии чувства коллективной ответственности, формировании навыков ненасильственного разрешения противоречий и понимании ценности сотрудничества. Эти методы обеспечивают условия для развития импровизации, гибкости и нахождения нестандартных решений, что является критически важным для осуществления нравственного выбора в непредсказуемых ситуациях реальной жизни.

Очевидно, что эффективная реализация потенциала театральной педагогики в духовно-нравственном воспитании немислима без педагога особого склада. Согласно концепции Н.В. Кузьминой, педагогические способности проявляются как особая чувствительность педагога:

– к компонентам своей деятельности (объект, процесс, результаты);

– к ученику как субъекту общения, познания и труда.

Эта чувствительность реализуется на двух уровнях:

1) *Перцептивно-рефлексивном*: чувствительность к текущей ситуации (объект, мера/такт, причастность), служащая основой интуиции.

2) *Проективно*: чувствительность к созданию инноваций (объединяет гностические, проектировочные, конструктивные, коммуникативные, организаторские способности), ведущая к разработке новых продуктивных методов обучения [5, с. 15].

Театральная педагогика актуализирует и усиливает эту чувствительность, предъявляя специфические требования к личности педагога, а также способна внести свой вклад в модернизацию и развитие образовательной системы. Очевидно, что российское общество переживает период серьезных преобразований, которые должны привести к тому, что образование, знание, интеллект, талант станут главными ресурсами развития не только новой экономики, но и страны в целом. По этой причине главным направлением деятельно-

сти системы российского образования выдвигается идея его перевоплощения в базу по формированию конкурентоспособности России на мировом рынке. Именно эта мысль легла в основу всех последних правительственных документов и доктрин.

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования посвящена отдельная статья (ст. 20). В качестве цели экспериментальной и инновационной деятельности определяется обеспечение *«модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования»* [1, с. 23].

Инновационная деятельность, согласно данному ФЗ, должна быть *«ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования»*. Современная система образования трансформируется в универсальную платформу, обеспечивающую равные возможности для раскрытия способностей, талантов и творческого потенциала личности независимо от ее социальных, физических или возрастных характеристик. Она призвана способствовать реализации индивидуальных траекторий развития, формированию гибкости, адаптивности к профессиональным изменениям и установке на непрерывное саморазвитие. Соответственно, в общественном сознании укрепляется представление об образовании как о механизме, выходящем за рамки простого просвещения и ориентированном на становление творческой личности, способной к самоопределению, самоконструированию и осознанному проектированию жизненной стратегии.

Реализация этой миссии образования невозможна без педагога, обладающего ярко выраженной творческой индивидуальностью. Однако для достижения подлинной эффективности воспитательного и образовательного воздействия недостаточно лишь эрудиции преподавателя, методической грамотности или удачного выбора технологий. Критически важным становится личностное принятие педагога обучающимся как значимой, харизматичной фигуры. Это актуализирует необходимость овладения педагогом основами актерского и режиссерского мастерства, поскольку современные требования к профессионализму учителя включают не только предметные и методические компетенции, но и развитый творческий потенциал, способность к саморазвитию, а также умение создавать и транслировать ценности.

В педагогической литературе нередко встречается рассмотрение проблемы сочетания деятельности учителя с профессиями актера и режиссера у таких авторов как А.А. Леонтьев, Н.В. Кузьмина, Ф.Н. Гоноболин, А.В. Мудрик и другие. Знаменитые мэтры театральной педагогики, актеры, режиссеры, драматурги: К.С. Станиславский, М.А. Чехов, Е.Б. Вахтангов, М.О. Кнебель, Б. Брехт, Б. Шоу и многие другие в своих трудах предлагали разработанные творческие методы, с помощью которых формируется творческая личность. Свое понимание о роли и значении театрального мастерства в педагогической деятельности внесли Ю.П. Азаров, В.М. Букатов, П.М. Ершов, А.П. Ершова, И.А. Зязюн, Ю.Л. Львова, В.А. Кан-Калик, В.Ф. Моргун, Е.А. Ямбург и многие другие.

Безусловно, в оценке профессиональных качеств учителя, прежде всего, учитываются знание педагогом своего предмета, владение методикой преподавания, умение осуществлять четко выраженную профессионально-практическую направленность. Однако театральная педагогика в последнее время плотно входит в поле профессиональной деятельности преподавателя.

Артистизм педагога в данном контексте предполагает не внешнюю театральность, а, прежде всего, способность к искренней эмоциональной включенности и сопереживанию, умение создавать привлекательный, вдохновляющий образ педагога-фасилитатора, владение культурой внешних и внутренних проявлений, обаяние и естественность, способность к импровизации и гибкому реагированию на состояние группы, а также образное мышление и умение создавать яркие, запоминающиеся образы-символы. Значение этого качества прекрасно иллюстрирует мысль А.С. Макаренко: важно, чтобы в коллективе были красивые и молодые педагоги. В них он видел какую-то «мистерию»: они сами по себе заставляли воспитанников мечтать, фантазировать, подтягиваться [3, с. 134].

Действительно, если образ учителя приятен, воспринимается как «манок» (К.С. Станиславский), то в нем заключена первоначальная сила духовного воздействия, позволяющая ученику услышать учителя и следовать за ним. При этом артистизм выдвигает одну общую характерную особенность – интерес к людям, повышенное внимание к окружающим, возможность найти такую форму общения друг с другом, которая бы помогала человеку стремиться к знаниям, самосовершенствованию. Параллельно с артистизмом не менее значимо режиссерское мышление педагога, заключающееся в творческой организации образовательного процесса как целостного «произведения», направленного на духовно-нравственное развитие.

Это включает в себя, во-первых, наличие дидактического и воспитательного замысла урока, предполагающего создание целостного впечатления занятия, осознание теоретических позиций, учет темпа, ритма, психологических особенностей учеников и продуманное решение пространства (мизансцены) как инструмента создания атмосферы доверия и сотрудничества. Во-вторых, это целеполагание с точки зрения режиссерского видения, требующее приведения всех элементов замысла к единой идее – созданию «ситуаций развития», провоцирующих рефлексию, эмпатию, критическое мышление и осознанный нравственный выбор через проживание учебного материала как лично значимой драмы. Глубину ответственности и величие этой задачи подчеркивает С.Л. Соловейчик: «Учитель – это артист, но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Только в самом себе, только в сознании величия своего дела» [4, с. 154].

Осознание этого величия, особенно в аспекте духовно-нравственного становления учеников, требует от педагога постоянного самосовершенствования и владения инструментами театральной педагогики для выстраивания образовательного пространства как среды для сотворчества и ценностного самоопределения.

Таким образом, проведенный анализ убедительно подтверждает, что театральная педагогика обладает значительным и во многом нереализованным потенциалом как социокультурный ресурс современного образования, прежде всего в сфере формирования духовно-нравственных ориентиров личности. Ее уникальность заключается в способности создавать особую среду для глубокого личного вовлечения, рефлексии, эмпатии и проживания ценностных конфликтов, что является необходимым условием для осознанного нравственного выбора, недостижимого через традиционное назидание.

Однако ключевым условием реализации этого потенциала выступает подготовка педагога, владеющего артистизмом как инструментом эмоционально-духовного воздействия и режиссерским мышлением, позволяющим проектировать образовательные ситуации как события нравственного становления. Несмотря на признание важности творческой индивидуальности учителя в трудах многих исследователей, уже упомянутых автором с этой статье, действующая система педагогического образования уделяет явно недостаточное внимание освоению технологий театральной педагогики. Следовательно, интеграция ее принципов и методов в подготовку и повышение квалификации педагогов представляется не только актуальной, но и перспективной стратегией для обновления практик духовно-нравственного воспитания, позволяющей адекватно ответить на сложные вызовы современности.

Перспективным направлением видится разработка и внедрение в программы педагогических вузов и курсов повышения квалификации специализированных модулей, направленных на развитие артистической выразительности, режиссерской компетентности и навыков создания «ситуаций развития» средствами театральной педагогики. Реализация этого подхода требует не только методической работы, но и переосмысления самой роли учителя в образовательном процессе – как не просто транслятора знаний, но и вдохновенного фасилитатора, режиссера-создателя образовательной среды, где через моделирование социальных взаимодействий и проживание драматизированного опыта происходит подлинное становление духовно-нравственных основ личности. Только так театральная педагогика сможет реализовать свой полный социокультурный ресурс, способствуя формированию не просто знающего, но и ответственного, эмпатичного, способного к этическому выбору и творческому преобразению действительности человека, чьи внутренние ориентиры станут надежной опорой в условиях динамичной и неоднозначной реальности.

Источники и литература (References):

1. Закон об образовании: Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Йошкар-Ола: НИИ мониторинга качества образования, 2012. 126 с.
2. Волковец В.С. Педагогический артистизм как профессиональная и личностная характеристика. // Педагогика и современное образование: традиции, опыт, инновации. 2018. № 2. С. 125–127.
3. Макаренко А.С. Педагогическая поэма. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 557 с.
4. Соловейчик С.Л. Педагогика для всех. М.: Детская литература, 1987. 365 с.
5. Кузьмина Н.В. Способности, одаренность, талант учителя. Л.: «Знание», 1985.